

அறிஞர் அண்ணாவின் நாடகங்களில் சாதியமும் சமத்துவமும்

உ.ச.எ.தமிழரசன்,
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அய்யநாடார் ஜானகிஅம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி

Scholar Anna established her name in the world of literature through her stage speaking and writing skills. He brought social reforms through various literary forms like short story, novel, letter and article. Scholar Anna's works contain within themselves the necessary changes for human society. Reform ideologies, progressive ideas, anti-superstition ideas, rationalization of human society are many artistic features, he created a revival through his plays. This article explores the ideas of caste equality found in Anna's plays Orak Nach, Shrekkari and Chandrodayam.

முன்னுரை:

மேடைப் பேச்சு, எழுத்தாற்றல் மூலம் இலக்கிய உலகில் தன் பெயரைநிலைநிறுத்திக் கொண்டவர் அறிஞர் அண்ணா. சிறுகதை, புதினம், கடிதம், கட்டுரை எனப் பல எழுத்துவடிவங்கள் மூலம் சமூகச் சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டுவந்தவர். அறிஞர் அண்ணாவின் படைப்புகள் மனித சமூகத்திற்குத் தேவையான மாற்றங்களை தன்னுள்ளே வைத்திருக்கின்றன. சீர்திருத்த சித்தாந்தங்கள், முற்போக்குக் கருத்துக்கள், மூடநம்பிக்கைக்கு எதிரான கருத்துக்கள், பகுத்தறிவினை உண்டாக்கல் என மனித சமூகத்திற்கு ஆற்றிய கலைப் பண்புகள் ஏராளம், தம் நாடகங்களின் வழி மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கினார். அத்தகைய அண்ணாவின் ஓர் இரவு, வேலைக்காரி, சந்திரோதயம் நாடகங்களில் காணலாகும் சாதிய சமத்துவச் சிந்தனைகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

அண்ணாவின் நாடகப் போக்குகள்:

- சமூகநோக்கு கொண்டவை.
- சீர்திருத்தசிந்தனைகள் கொண்டவை.
- சமூகத்திறன் நோக்கும் போக்குகொண்டவை.
- மக்களைச் சுரண்டிப் பிழைக்கும் நில உடைமைக்காரர்களை அடையாளம் காட்டும்.
- சமயம் கொண்டு மக்களை அடிமையாக்கும் போலிச் சாமியார்கள், அரசியல்வாதிகளை அடையாளம் காட்டுபவை.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

- மக்களின் முன்னேற்றத்திற்குத் தடைக்கற்களாய் இருக்கும் மூடநம்பிக்கைகள், பிற்போக்குச் சிந்தனைகளை வேரறுப்பவை.
- சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு சார்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பவை.
- இனஉணர்வு, மொழிஉணர்வு, தன்மானஉணர்வு கூறுபவை.
- அறநெறியினை எடுத்துரைப்பவை.
- பெண்ணுக்கு எதிராக நிகழும் அடிமைமுறையை எதிர்த்து, பெண்ணுரிமையை நிலைநாட்டுபவை.
- ஏழை – பணக்காரன், உயர்ந்தவன் - தாழ்ந்தவன், தொழிலாளி-முதலாளி என்ற வேறுபாட்டை எதிர்க்கும் சமத்துவம் கொண்ட பொதுவுடைமைச் சார்ந்த நாடகங்கள்.

சந்திரோதயம் நாடகச் சிந்தனைகள்:

அண்ணாவின் சந்திரோதயம் நாடகம் சமூகமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விழிப்புணர்வு நாடகம் ஆகும். பெற்ற மகளை பணத்தாசையால் வியாபாரப் பொருளாக்குதல். சாதிய சமய வேறுபாட்டால் உண்மையான அன்பை மறுப்பது. பொருந்தாமணம் முடிப்பது. மேல் வர்க்கத்தினரே ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்றிப் பிழைப்பது. மக்களைச் சுரண்டும் ஆதினங்கள், மடங்களின் செயல்பாடுகளை இந்நாடகத்தின் வழி எடுத்துரைக்கிறார்.

வட்டியூரின் செல்வந்தரான சிங்காரவேலு தன்னிடம் கடன்படும் எளிய மக்களின் சொத்துக்களை வட்டி என்ற பெயரில் சுரண்டிக் கொழுப்பவர். சாதிய வேற்றுமை, பொருளாதார வேற்றுமை, கொள்கை வேற்றுமை என செல்வம் சேர்க்கும் பேராசையால் பெற்ற மகளையே விற்கும் நிலையை இந்நாடகத்தின் மூலம் எடுத்துக் காட்டியிருப்பார்.

மடாலயங்களில் நடக்கும் ஊழல், திருட்டுத் தனங்களை சுட்டிக் காட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அச்செல்வங்களை மக்கள் நலமுற எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

பெண் உரிமை வாழ்வுபெற, சமூகமாற்றத்திற்குத் தம் இயக்கத்தின் செயல்பாடு மூலம் மக்களுக்கு எவ்வாறு உதவலாம் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

பகுத்தறிவுக் கொள்கைகள், சமூகச் சீர்திருத்தக் கருத்துக்களையும் மக்கள் தாமே முன் வந்து ஏற்குமாறு வழிவகை செய்கிறார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

சாதியும் சமயமும் ஒழிய கலப்புத் திருமணமும் காதல் மணமும் ஒரு கருவி என்பதை எடுத்துக் காட்டுகிறார். பொருந்தாமணத்தின் இன்னல்களை எடுத்துரைக்கிறார்.

ஏமாற்றுக்காரர்களிடம் இருந்து ஏமாறாமல் தம்மைத் தாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறார். தீண்டாமை கொடுமைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

தங்கள் அரசியல் மேன்மையையும், அதிகாரத்தையும் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள உயர்ந்தவர்கள் இன வெறுப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டது. அதிகாரம் முழுவதையும் தன்வசம் வைத்துக் கொண்டது. அறிஞர் அண்ணாதம் நாடகங்கள் மூலம் ஒரு இனத்தில் குவித்துவைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரத்தையும் வாய்ப்புக்களையும் பகிர்ந்தளிக்க, பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். ஆதை தம் நாடகங்கள் மூலம் உணரச் செய்தார்.

வேலைக்காரிநாடகச் சிந்தனைகள்:

ஏழை பணக்காரன், ஆண்டான் அடிமை சாதியவேறுபாடுகள் புரையோடிப் போயிருக்கும் சமூகத்தில் நாடகக் கதாநாயகன் ஆனந்தன் போராடுவதை சுட்டிக் காட்டியிருப்பார்.

ஏழைகளின் உழைப்பைச் சுரண்டிக் கொழுக்கும் வேதாசல முதலியார் தன் தந்தையின் தற்கொலைக்குக் காரணம் என்று ஆனந்தன் அறிகிறார்.

பின் அவரைப் பழிவாங்குகிறார். சமூகஉணர்வு கொண்டவனாகவும் மனிதநேயம் கொண்டவனாகவும் காட்சிப்படுத்திதன் நாடகம் மூலம் சாதியசமத்துவ சமூகமாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டியிருப்பார்.

ஓர் இரவுநாடகச் சிந்தனைகள்,

ஓர் இரவு நாடகத்தில் கதாநாயகி சொர்ணம் வசதி, வாய்ப்புள்ள பணக்காரர்களால் காதலிக்கப்பட்டு, கைவிடப்பட்டு, வஞ்சிக்கப்பட்டு சுரண்டல்களுக்கு ஆளாகும் பெண்ணாகப் படைத்திருப்பார்.

ஓர் இரவு நாடகத்தின் மூலம் சமூகத்தில் உள்ள ஊழல்களை நாகரீகமாக எடுத்துக்காட்டி மக்கள் தங்கள் மூடப் பழக்கங்களிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு நல்வாழ்வு வாழ தன் நாடகம் மூலம் வழிகாட்டியிருப்பார்.

சென்னை நகரின் இரவுநேர வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டது இந்நாடகம். பெரும் பணக்காரர்களின் சுயநலம், நம்பிக்கை துரோகம் போன்றவற்றால் வாழ்விழந்த பெண்ணின் கதை.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பெண்ணின் பாதுகாப்பற்ற நிலையை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதை எடுத்துரைப்பதே இந்நாடகத்தின் மையம்.

ஐமீன்தார் கருணாகரத்தேவர், சுசீலா, டாக்டர் சேகர், பவானி, செகவீரபாண்டியன் எனக் கதாப்பாத்திரங்களின் வழி சமூகச் சீர்கேடுகளை எடுத்துரைக்கிறார்.

வறுமைச் சூழலும் வாழ்க்கைச் சூழலும் ஆதரவற்ற பெண்களை எவ்வாறெல்லாம் உயர்மட்டக் குடியினரிடம் விழச் செய்கிறது என்பதை எடுத்துரைக்கிறார்.

சாதியளிப்பு:

சாதி சமய வேறுபாடுகளில் மூழ்கிக் கிடக்கும் தமிழ் மனதைத் தட்டியெழுப்பி பேத வேறுபாடற்ற சமுதாயம் உருவாக வேண்டிய கருத்துக்களை முன்வைக்கும் நாடகம் காதல் ஜோதி என்னும் நாடகம். நாட்டிலே சாதி தான் மக்களுக்குள் பேதத்தை ஏற்படுத்தும் முதல் சாதனம். மக்களின் இரத்தத்திலே கலக்கப்பட்டிருக்கும் கரும் விஷம். மனதிலே முடக்குநோயைப் புகுத்திவிட்டது இச்சாதியும் சமயங்களும் தான். எனவே தான் பேதமற்ற சமுதாயத்தை சமத்துவத்தை சமதருமத்தைநாம் காண வேண்டுமானால் முதலில் சாதியைத் தொலைத்தாக வேண்டும என்று அறிஞர் அண்ணா குறிப்பிடுகிறார்.

அறிஞர் அண்ணாவின் நாடகங்களால் எழுந்த சமூகமாற்றங்கள்:

பெண் உரிமை, பெண் விடுதலை போன்றவற்றை வளர்த்தெடுத்துள்ளது.

திருமணம் என்பது தெய்வீகச் சடங்கு என்ற நிலை மாறி சமூக ஒப்பந்தம், வாழ்க்கை ஒப்பந்தமாக ஒருவரைஒருவர் புரிந்து கொண்டு வாழும் நிலையாக மாறி உள்ளது.

கலப்புமணம், காதல் மணம், சீர்திருத்தமணம், புரட்சிமணம் எனத் திருமண முறைகளால் மக்கள் மனதில் மாற்றங்களை விதைத்துள்ளது.

மணமுறிவு, மணமுறிவு பெற்ற பெண்களின் மறுமணம் பற்றிய சிந்தனையும், விதவைமணத்தை ஏற்கும் மனநிலையும் உண்டாக்கி உள்ளது. தீண்டாமையை அகற்றியது.

தொழில் இழிவு பற்றிய கண்ணோட்டத்தை அகற்றி, கல்வி என்னும் ஆயுதம் ஏந்தி புதிய வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் சூழல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மடாதிபதிகள், மதத் தலைவர்களிடம் மக்கள் நலவாழ்வு பற்றிய சிந்தனையை உண்டாக்கியுள்ளது. புழைய புராணக் கதைகள், முடநம்பிக்கைகள் பற்றிய எதிர்ப்புணர்வை உண்டாக்கியுள்ளது.

முடிவுரை:

அறிஞர் அண்ணாவின் நாடகங்கள் சமூகத்தில் புரட்சியை உண்டாக்கி, மக்கள் மனதில் புதிய எண்ணங்களையும் சமூகம் மாற்றும் பற்றிய கருத்துக்களை உருவாக்கியுள்ளன என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநின்ற நூல்கள்:

- சி.என்.அண்ணாதுரை, அண்ணாவின் நாடகங்கள், பரிமளம் பதிப்பகம்,சென்னை.
- சந்திரோதயம்,பூம்புகார் பிரசுரம் ,சென்னை,
- ஓர் இரவு,பாரிநிலையம்,சென்னை.

